

УДК: 619:636.2:616.99:576.89:616-084

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДИКТИОКАУЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (обзор литературы)

А.М.Эшқораев Email: eskoraevaskad@gmail.com

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий, ассистент.

Р.А.Расулов Email: rustamabduraxmonovich@gmail.com

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий, докторант.

Аннотация: В научной статье представлены эпизоотологические данные диктиокаулёза крупного рогатого скота, профилактика, эффективности защита телят от инвазии.

Annotation: The scientific article presents epizootological data on dictyocaulosis in cattle, prevention, and the effectiveness of protecting calves from invasion.

Ключевые слова: Диктиокаулез, паразитоносители, пастбища, стойлово-выгульное, телят.

Актуальность темы. Диктиокаулез жвачных животных широко распространен. Убытки, наносимые диктиокаулезом, складываются из падежа и вынужденного убоя заболевших животных, переболевший молодняк плохо развивается, отстает в росте, у взрослых животных снижается продуктивность, ухудшается качество мяса, шерсти и кожи. Инвазированные животные более восприимчивы к другим болезням и тяжелее их переносят. В настоящее время вся система мер борьбы с диктиокаулезом основана на систематической дегельминтизации животных. На рынке представлен широкий спектр антгельминтиков, но в подавляющем большинстве они либо токсичны, либо мало эффективны.

Эпизоотологические данные. Основным источником распространения диктиокаулеза являются больные животные и паразитоносители. Заболевание имеет сезонный характер. Наиболее интенсивное заражение животных происходит в конце лета и в начале осени. После дождей и росы личинки диктиокаулюсов активно мигрируют в траве и поедаются скотом в значительном количестве. Резервуаром заражения диктиокаулезом служат пастбища, поймы рек, мелкие водоемы, которые усеяны личинками данных гельминтов. Территория вблизи загонов для скота заросшая кустарником также является неблагоприятной по данному гельминтозному заболеванию. Инвазионные личинки диктиокаулюсов в сравнительно сухих условиях не теряют своей жизнеспособности в течение нескольких дней, а при достаточной влажности живут в течение 4-6 месяцев. Зимой на инвазированных пастбищах личинки погибают. Телята и ягнята могут заражаться диктиокаулезом и в загонах при скармливании им зеленой травы, которую скосили на лугах, пойме рек, полях неблагоприятных по данному инвазионному заболеванию. У самок диктиокаулюсов с наступлением холодной осенней погоды наступает половая депрессия, и они перестают откладывать яйца. Отмечено, что при хорошей

упитанности у животных осеннее заражение проходит латентно (скрыто) то есть попавшие в организм животного личинки находятся в "дремлющем" состоянии в лимфатических узлах. С наступлением летнее пастбищного периода в результате неполноценного кормления, нарушений в зоогигиенических условиях содержания, перенесенных заболеваний и так далее происходит снижение резистентности организма, в результате чего "затаившиеся" личинки разрушают естественные барьеры и мигрируют в легкие (трахея, бронхи).

Профилактические мероприятия. Резкое увеличение заболеваемости в некоторых зонах указывает на наличие большого количества животных диктиокаулоносителей. В неблагополучных в отношении этой болезни хозяйствах в предпастбищный период особенно много инвазировано телят в возрасте до года и небольшое количество коров нетелей. Отмечено, что если своевременно до выгона на пастбище не обследовать и не дегельминтизировать таких животных, то они заражают диктиокаулёзами участки и места водопоя, а следовательно, и еще неинвазированных телят.

Во многих хозяйствах и телят дегельминтизируют только после появления клинических признаков инвазии, когда эти животные уже выделили большое количество личинок в окружающую среду, способствуя тем самым перезаражению животных в стаде. Необходимо помнить, что лечение телят при диктиокаулезе эффективно лишь в начальной стадии заболевания и обязательно при двукратной дегельминтизации с интервалом 10-12 дней. В ряде случаев, кроме дегельминтизации, других мероприятий не проводят.

Во многих зонах республики климатические условия способствовали значительному снижению заболеваемости животных диктиокаулезом. Однако не только климатическими условиями объясняется снижение заболеваемости. Во многих областях с целью профилактики инвазии телят перевели на стойлово-выгульное содержание. Это мероприятие является наиболее эффективным в предупреждении диктиокаулеза.

В данном случае телят выращивают изолированно с выгоном на пастбище или содержат только в загонах. Ранней весной оборудуют лагеря на сухих участках с благоустроенным водопоем вдали от выпасов и других мест содержания старших возрастных групп крупного рогатого скота. До перевода в лагеря телят содержат изолированно от молодняка прошлого года рождения. Для выпасов выбирают участки, где осенью не находился неблагополучный по диктиокаулезу молодняк и взрослые животные. Во многих хозяйствах для этого используют участки сеяных трав.

При наличии достаточного количества выпасов организуют загонную систему пастбы с периодической сменой участков. Телят свободных от диктиокаулюсов, допускается пасти на одном участке в течение одного-двух месяцев в зависимости от качества травостоя. Если при обследовании выявляются зараженные диктиокаулюсами животные, участки в начале пастбищного периода меняют через каждые 10-12 дней, а с наступлением летних теплых дней через 5-6 дней. Повторное использование этих участков допускается не раньше чем через 2-3 месяца.

При недостатке выпасов телят переводят на изолированное стойлово-выгульное содержание. При этом весной их выращивают в помещении, обособленном от молочнотоварной фермы. Для прогулки телят огораживают выгульный двор из расчета не менее 25 м/кв площади на каждое животное. В загонах оборудуют передвижные кормушки и корыта. Кормят животных травой, скошенной на участках, где не выпасали зараженный диктиокалёмом скот. Поят телят из чистых водоемов. Во дворе устраивают теневые навесы, а вокруг делают отводные каналы. Помещение и выгульные дворы содержат в надлежащем санитарном состоянии.

Изолированное стойлово-выгульное содержание телят, являясь хорошим методом профилактики диктиокаулёза, способствует также повышению продуктивности и снижению себестоимости выращиваемого молодняка. Многие руководители хозяйств сообщают также о повышении среднесуточного привеса у телят при таком методе содержания. Оздоровление неблагополучных хозяйств от диктиокаулёза требует большого внимания и постоянного ветеринарного наблюдения за выращиванием молодняка крупного рогатого скота. Независимо от метода содержания телят через 40-45 дней после ыгона на пастбище, а затем через 20-25 дней необходимо проводить диагностические исследования и при обнаружении даже единичных личинок диктиокаулюсов всех животных дегельминтизировать. Через шесть-семь дней после обработки следует проводить контрольное обследование.

Осенью изолированно выращенных телят следует перевозить в чистое незараженное помещение, обособленное от скота других возрастных групп. На следующий год к животным этой группы обычно поступают также изолированно выращенный молодняк следующего года рождения. Итак в течение нескольких лет основное стадо может быть полностью освобождено от диктиокаулоносителей. Но при этом необходимо иметь в виду зараженность скота, принадлежащего гражданам. Здесь также нужно проводить профилактические мероприятия.

Особенно следует избегать заноса инвазии при поступлении телят из других хозяйств. Этих животных необходимо выдерживать в течение одного месяца в карантине и двукратно обследовать на диктиокаулёз и другие гельминтозы. В общее стадо их можно допускать лишь после полного освобождения от гельминтов. Правильная организация профилактических и лечебных мероприятий против диктиокаулёза позволит резко сократить заболеваемость и полностью оздоровить животноводческие фермы от этой инвазии.

Заключение. Анализ отечественной и иностранной литературы свидетельствует, что диктиокаулёз крупного рогатого скота, вызываемый нематодой *Dic-tyoscaulus viviparus*, имеет довольно широкое распространение. Основная роль в эпизоотологии любого гельминтоза принадлежит климато-географическим условиям местности, так как они определяют, во-первых, систему ведения животноводства; во-вторых, интенсивность накопления инвазионного начала на пастбищах. В декабре-апреле происходит спад ЭИ и ИИ.

Снижение инвазии в этот период объясняется проведением дегельминтизации животных в стойловый период, а также самоотхождением нематод.

Список литературы

1. Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗОТОЛОГИЯСИ.
2. Akhmadaliev, N. T., Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGY OF RABBIT EYMEROSIS.
3. Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi o'g'li, K. A., & Ithomovna, K. M. (2022). EPIZOOTOLOGY OF EIMERIOSIS (COCCIDIOSIS) OF RABBITS, TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES. *Ann. For. Res*, 65(1), 602-607.
3. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. X. (2022). TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF THE EPISOTOLOGY OF RABBIT EMERIOSIS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF AGROBIOTECHNOLOGY AND VETERINARY MEDICINE*, 181-184.
4. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 480, p. 03020). EDP Sciences.
5. Давлатов, Р., & Хушназаров, А. (2022). Эпизотология эймериоза (кокцидоза) кроликов, лечение и профилактика. in *Library*, 22(4).
6. Давлатов, Р. Б., & Хушназаров, А. Х. (2022). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИ ЭПИЗОТОЛОГИЯСИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАТАДБИРЛАРИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 181-184.
7. Давлатов, Р., & Хушназаров, А. (2022). Epizootology of eimeriosis (coccidiosis) of rabbits, treatment and preventive measures. *Library*, 22(4), 15.
8. Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). QUYONLAR EYMERIOZNI DAVOLASHDA KENG QO'LLANILADIGAN PREPARATLAR. *Journal of new century innovations*, 22(3), 58-64.
9. Ergashov, S. I., Khushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). DRUGS WIDELY USED IN THE TREATMENT OF EMERIOSIS IN RABBITS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 58-64.
10. Ergashov, S. I., & Eshqorayev, A. M. (2023). PROTECTION OF RABBITS FROM EYMERIOSIS (COCCIDIOSIS). *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(5), 121-127.
11. Ergashov, S. I., & Eshqorayev, A. M. (2023). EMERIOSIS OF RABBITS (LITERATURE ANALYSIS). *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(5), 114-120.
12. Эшқораев, А., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Развитие, эпизотология, лечение и профилактика эмериоза кроликов. in *Library*, 1(1), 65–71.
13. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., ... & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,–Биохавфсизлик.

14. Izbasarov, U., Turdiev, A., Duskulov, V., & Khushnazarov, A. (2021). Sanitary and hygienic assessment of floors in livestock buildings in a hot climate. *Library*, 21(1), 214-217.
15. Izbasarov, U., Khushnazarov, A., Khamraev, A. K., & Izbasarov, S. U. (2020). Creation of new domestic phyto-tissue preparations for veterinary medicine. *Library*, 20(4), 296-299.
16. Izbasarov, U., Khushnazarov, A., & Khamroev, A. (2020). Treatment of dermatological and gynecological diseases of humans and animals. *Library*, 20(4), 296-299.
17. Избасаров, У., Хушназаров, А., Хамраев, А. Х., & Избасаров, Ш. У. (2020). Создание новых отечественных фито-тканевых препаратов для ветеринарной медицины. *in Library*, 20(4), 296-299.
18. Избасаров, У., Хушназаров, А., & Хамроев, А. (2020). Лечение дерматологических и гинекологических заболеваний человека и животных. *in Library*, 20(4), 296-299.
19. Избасаров, У., Турдиев, А., Дускулов, В., & Хушназаров, А. (2021). Санитарно-гигиеническая оценка полов в животноводческих помещениях в условиях жаркого климата. *in Library*, 21(1), 214-217.
20. Khudoyberdievich, K. A., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. X. (2022). PREVALENCE, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF RABBIT EMERIOSIS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 245-249.
21. Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF RABBIT EMERIOSIS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 72-77.
22. Khushnazarov, A. K., Eshkorayev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). DEVELOPMENT, EPISOTOLGY, TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF EMERIOSIS IN RABBITS. *Journal of new century innovations*, 22(3), 65-71.
23. Khushnazarov, A. H., Rayimkulov, I. H., Eshkoraev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). CHEMIOPROPHYLAXIS OF EMERIOZINING IN RABBIT. *SCHOLAR*, 1(2), 56-62.
24. Khushnazarov, A., Rayimkulov, I., & Eshkoraev, A. (2023). METHODS OF KEEPING RABBITS IN MODERN CAGES. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 3(1 Part 2), 52-57.
25. Khushnazarov, A. K., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. K. (2023). EIMERIOCID DRUGS KUYONG EIMERIOSYS KOLLASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 138-143.
26. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. B. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment vazuril of the drug efficiency. *Library*, 22(2), 173-174.
27. Khushnazarov, A., Uroкова, M., & Kurbonova, M. (2021). Kuyonlarni emeriodan asraylik. *Library*, 21(1), 44-47.
28. Khushnazarov, A., Uroкова, M., & Kurbonova, M. (2021). Kuyonlarni emeriodan asraylik. *Library*, 21(1), 44-47.
29. Khushnazarov, A. X. (2022). OBZOR LITERATURNYX DANNYX PO KHIMIOTERAPII I KHIMIOPROPHYLAKTIKI EYMEROZA KROLIKOV. *Journal of PEDAGOGS*, 23(2), 83-86.

30. Мухаммадиев, У. И., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABBITS. KEEPING AND FEEDING TECHNOLOGY.

31. Курбанов, Ш. Х., Отабоев, Х. Э., Эшқораев, А. М., & Фармонов, М. У. (2022). ЖИГАР ТРЕМАТОДАЛАРИНИНГ БИОЭКОЛОГИК ВА ЭПИЗООТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 256-264.

32. Rayimkulov, I. K., Eshkoraev, A. M., & Kuliev, B. A. (2023). Pathomorphology of Catarrhal-Yiringli Bronchopneumonia in sheep. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2(2), 43-46.

33. Расулов, У., Хушназаров, А., & Камалов, Ф. (2020). Защитим крупный кролик от тейлерозационной болезни. *in Library*, 20(4), 15-16.

34. Расулов, У., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Диагностика и эпизоотология эмериоза кроликов. *in Library*, 1(2), 366-368.

35. Раимкулов, И., Хушназаров, А., & Эшқораев, А. (2023). Способы кормления кроликов в современных клетках. *in Library*, 1(1), 52-57.

36. Раимкулов, И., Хушназаров, А., Эшқораев, А., & Давлатов, Р. (2023). Химиофилактика эмериоза кроликов. *in Library*, 1(1), 56-62.

37. Турсункулов, А. Р., & Хушназаров, А. Х. (2020). ҲАЙВОНЛАРНИНГ ЛАРВАЛЬ ЦЕСТОДОЗЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАТАДБИРЛАРИ. *ҚОРАКЎЛЧИЛИК ВА ЧЎЛ ЭКОЛОГИЯСИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ*, 332.

38. Uroкова, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. X. (2021). Rabbits eimeriozin of treatment efficient methods. *Library*, 21(2), 115-117.

39. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные методы лечения эмериоза у кроликов. *in Library*, 21(2), 115-117.

40. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные методы лечения эмериоза у кроликов. *in Library*, 21(2), 115-117.

41. Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р. Б. (2023). Куён эймериозининг кимёпрофилактикаси. *SCHOLAR*, 1(2), 56-62.

42. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Куён эймериозининг тарқалиши ва патологоанатомик ташҳиси. *Library*, 1(1), 15-17.

43. Хушназаров, А., Эшқораев, А., Ахмадалиев, Т., & Давлатов, Р. (2023). Эпизоотологические диагностические и профелактические данные эймериоз кроликов. *in Library*, 1(1), 1068-1080.

44. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и патологоанатомическая диагностика эмериоза кроликов. *in Library*, 1(1), 15-17.

45. Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). HISTORY AND SYSTEMATIC STATUS OF THE STUDY OF RABBIT EYMEROSIS.

46. Хушназаров, А., Райимкулов, И., & Эшқораев, А. (2023). ЗАМОНАВИЙ КАТАКЛАРДА ҚУЁНЛАРНИ БОҚИШ УСУЛЛАРИ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(1 Part 2), 52-57.

47. Хушназаров, А. Х., Хушназарова, М. И., & Исоқулова, З. Х. (2023). Эймериоцид препаратларни қуён эймериозида қўллаш. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 138-143.
48. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyон eumeriozini davolashda vazuril preparatining samaradorligi. *Library*, 22(2), 173-174.
49. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати. *Library*, 22(1), 31-32.
50. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. *Library*, 22(1), 28-29.
51. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при лечении эймериоза кролика. in *Library*, 22(2), 173-174.
52. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизототическая ситуация по эмериозу кролика в пастдаргомском и ургутском районах. in *Library*, 22(1), 31-32.
53. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эффективность нового эймериостатического препарата в лечении эймериоза кроликов. in *Library*, 22(1), 28-29.
54. Хушназаров, А. Х. (2022). ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО ХИМИОТЕРАПИИ И ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА КРОЛИКОВ. *PEDAGOGS journali*, 23(2), 83-86.
55. Худойбердиевич, Х. А., Хушназарова, М. И., & Исоқулова, З. Х. (2022). ҚУЁН ЭЙМЕРИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ, ДИАГНОЗИ, ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 245-249.
56. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Защита кроликоферм от эймериоза. in *Library*, 22(2), 5-8.
57. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Защита кроликоферм от эймериоза. in *Library*, 22(2), 5-8.
58. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим кроликов от эймерий. in *Library*, 21(1), 44-47.
59. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Quyonlar eumeriozi va uni oldini olish. *Library*, 21(2), 126-129.
60. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим кроликов от эймерий. in *Library*, 21(1), 44-47.
61. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Rabbits are eumeriosis and its prevention. *Library*, 21(2), 126-129.
62. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз кроликов и его профилактика. in *Library*, 21(2), 126-129.
63. Хушназаров, А., & Муртозаев, Н. (2020). Цистицеркоз билан касалланишни камайтиришнинг замонавий тамойиллари. in *Library*, 20(4), 20-21.